

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТАМИ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КАНИКУЛЯРНАЯ МАГИСТРАТУРА»

Капалыгина Ирина Ивановна

доцент ГрГУ имени Янки Купалы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498710>

Аннотация. Реализация экспериментального проекта позволит обеспечить интеграцию образовательной программы углубленного высшего образования учреждения образования Республики Беларусь с образовательной программой высшего образования специалистов педагогического профиля. Такая идея предоставит возможность освоения иностранными гражданами образовательной программы в каникулярный период получить диплом магистра при условии успешно пройденной образовательной программы и сдачи итоговой аттестации.

Ключевые слова: каникулярная магистратура, международное партнёрство, углубленное высшее образование, образовательная программа, профессиональные компетенции.

Annotatsiya. Tajribali loyihani amalga oshirish Belarus Respublikasi ta'lim muassasasining ilg'or oliy ta'lim ta'lim dasturini pedagogik mutaxassislarining oliy ta'lim dasturi bilan integratsiyalashuvini ta'minlaydi. Ushbu g'oya xorijiy fuqarolarga ta'lim dasturini muvaffaqiyatli tamomlagan va yakuniy attestatsiyadan o'tgan taqdirda ta'til davrida ta'lim dasturini o'zlashtirish va magistr darajasiga ega bo'lish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: ta'til magistraturasi, xalqaro hamkorlik, chuqurlashtirilgan oliy ta'lim, ta'lim dasturi, kasbiy kompetensiyalar.

Annotation. The implementation of the pilot project will ensure the integration of the educational program of advanced higher education of the educational institution of the Republic of Belarus with the educational program of higher education of pedagogical specialists. Such an idea will provide an opportunity for foreign citizens to master the educational program during the vacation period to obtain a master's degree, if they have successfully completed the educational program and passed the final certification.

Keywords: vacation master's degree, international partnership, advanced higher education, educational program, professional competencies.

Проект «Каникулярная магистратура» направлен на реализацию образовательной программы углубленного высшего образования для студентов, имеющих диплом о высшем образовании, а также организацию образовательного процесса в дневной форме получения образования, как условие повышения компетентности и конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве.

Цель проекта – повышение качества образования путем развития международного партнерства между учреждениями образования, формирование у студентов специальности углубленного высшего образования профессиональных компетенций, востребованных на мировом рынке труда и необходимых выпускникам для успешного осуществления профессиональной деятельности.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: актуализировать содержание образовательной программы углубленного высшего

образования в соответствии с имеющимся уровнем образования абитуриентов; определить набор подлежащих разработке элементов содержания образовательной программы, реализуемой в каникулярное и свободное от работы время, направленных на формирование компетенций, которые необходимы выпускникам для успешного осуществления профессиональной деятельности; перепроектировать элементы содержания образовательной программы углубленного высшего образования и внести соответствующие изменения и дополнения в учебно-программную документацию, разработать экспериментальный учебный план и учебные программы по специальности; определить необходимые ресурсы, которые будут использованы для предоставления возможности освоения обучающимися содержания образовательной программы углубленного высшего образования; провести апробацию и оценку разработанных элементов содержания образовательной программы углубленного высшего образования в образовательном процессе.

Научно-методическую основу экспериментального проекта составляют концептуальные и методические положения компетентностного и модульного подходов:

1) результаты образования представляются в системном и целостном виде как признаки готовности и способности студентов применять компетенции;

2) содержание обучения носит практико-ориентированный, прикладной характер и его важным компонентом становится компетентностная задача – ситуация, которая моделирует актуальные универсальные, базовые, специализированные, научно-прикладные проблемы [1];

3) в учебном процессе преобладают стратегии проблемно-исследовательского, активного, коллективного обучения;

4) используются комплексные средства диагностики, позволяющие поэтапно оценивать промежуточные учебные результаты и их связь с востребованными компетенциями;

5) обучение носит личностно-ориентированный характер, что способствует выявлению и раскрытию индивидуального потенциала путем привлечения субъектов к участию в научных и воспитательных мероприятиях;

6) академическая подготовка осуществляется путем создания информационно-образовательной среды на основе применения дистанционного обучения, цифровых сервисов, привлечения образовательных ресурсов организаций-партнеров;

7) в период подготовки обеспечивается необходимое регулирование и планирование индивидуальной поддержки и консультирования по вопросам организации учебного процесса, составления индивидуальной траектории обучения и развития, академической мобильности.

Экспериментальный проект разработан с учетом требований нормативных правовых актов [2]. Срок экспериментального проекта по реализации модели каникулярной образовательной программы углубленного высшего образования составляет 2 года. Образовательный процесс по образовательной программе углубленного высшего образования реализуется в соответствии с установленным соответствием содержания действующего образовательного стандарта, типового учебного плана специальности, учебного плана, графиками образовательного процесса, учебными программами учебных дисциплин. Текущий, промежуточный и итоговый контроль качества обучения по образовательной программе осуществляется в учреждениях высшего образования в

соответствии с правилами аттестации. По итогам успешного освоения содержания образовательной программы углубленного высшего образования выпускникам выдается диплом государственного образца Республики Беларусь.

В качестве критериев и показателей эффективности реализации экспериментального проекта выступают: Степень удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством образования в условиях эксперимента: результатами освоения содержания образовательной программы углубленного высшего образования; результатами педагогической деятельности (профессорско-преподавательский состав, иные педагогические работники); уровень сформированности у обучающихся компетенций; объем финансовых средств, полученных по итогам реализации экспериментального проекта.

Первый этап реализации экспериментального проекта предусматривает: формирование рабочей группы для реализации экспериментального проекта; определение необходимых ресурсов, которые будут использованы для предоставления возможности освоения обучающимися содержания образовательной программы образовательной программы в каникулярный период; определение набора подлежащих разработке элементов содержания образовательной программы в каникулярный период, направленных на формирование компетенций, которые необходимы выпускникам для успешного осуществления профессиональной деятельности; разработка элементов содержания образовательной программы в каникулярный период и внесение соответствующих изменений и дополнений в учебно-программную документацию, в том числе разработка экспериментального учебного плана, учебных программ по специальности и графика образовательного процесса.

Второй этап предусматривает: проведение апробации разработанных элементов содержания образовательной программы углубленного высшего образования в образовательном процессе.

Третий этап предусматривает: проведение опроса выпускников, которые освоили содержание образовательной программы.

Четвертый этап предусматривает: осуществление оценки результатов обучения и диагностики уровней сформированности компетенций выпускников, анализ результатов эксперимента с целью изучения востребованности и достаточности профессиональной подготовки выпускников.

REFERENCES

1. Лобанов А.П., Дроздова Н.В. Интеллект. Компетентность. Образование: кто стоит напротив Белой Вежи? – Минск: РИВШ, 2013. – 102 с.
2. Кодекс Республики Беларусь № 243-3 «Об образовании» от 13 января 2011 года. – Минск, 2011.